

**SANOATDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISH
METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING MAZMUNI, METODI,
SHAKLI VA VOSITALARI**

Xudoyberdiyev Iskandar Boymurodovich

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Annotatsiya: Hozirgi zamon fan metodologiyasi ilmiy faoliyatning ma'nosini, uning ijod, amaliyot, ijtimoiy borliqning ma'naviyat sohasi, kengroq aytganda, butun madaniyat bilan aloqasini aniqlaydi. Ilmiy hamda innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish, oliy o'quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlari huzurida ixtisoslashtirilgan ilmiy-eksperimental laboratoriyalar, yuqori texnologiya markazlari hamda texnoparklarni tashkil qilishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, texnik, texnologiya, tadqiqot, metodologiya, usul, ilmiy, faoliyat.

Kirish: Sanoatda axborot texnologiyalari eng ustuvor vazifa sifatida qaraladi. Innovatsiyalarni sanoatda joriy etish iqtisodiy tomonlama va bozorning raqobatbardoshligini ta'minlash tomonlama osishda muhim omilga aylanmoqda. Bu esa o'z navbatida, barcha jabhalarda innovatsiyalar sohasidagi ilg'or ilmiy ishlanmalar va texnik yutuqlardan samarali foydalanish hamda raqobatbardoshligini mustahkamlashni talab etmoqda. Bu borada ko'pgina davlatlar tomonidan ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni takomillashtirishga katta miqdorda investitsiyalar yo'naltirilmoqda.

Jahon iqtisodiyotida korxonalar uchun ajratilayotgan mablag'lardan foydalanish samaradorligini oshirish masalasi birinchi o'rin egallaydi. Faoliyat ko'rsatuvchilar muhitini tahlil qilish uchun texnik samaradorlik ko'rsatkichlari hisoblab chiqilgan. O'tkazilgan taxlil natijalari asosida barcha davlatlarni 4 guruhga birlashtirilgan va

nomlangan.

1. Innovatsion ideal davlatlar.
2. innovatsion izdoshlar.
3. mo''tadil innovator bo'lgan mamlakatlar.
4. orqada qolgan davlatlar. Manashu ko'rib chiqilgan usul asosida

rivojlanish ko'rsatkichlari tahlil qilib boriladi.

Ushbu usul yordamida quyidagi ko'rsatkichlar amalga oshiriladi:

AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya va Germaniya kabi rivojlangan davlatlarda innovatsion faoliyatni rivojlantirishga yo'naltirilgan xarajatlar samarali foydalaniladi. Shu bilan bir vaqtda iqtisodiyotning o'tish davridagi davlatlar esa ushbu mablag'lardan samarasiz foydalanilmoqda.

Umuman olganda hozirgi davrda innovatsion iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini belgilaydigan hal qiluvchi omil ilmiy tadqiqot va prinsip jihatidan yangi mahsulot turlarini yaratish uchun ishlanmalar natijalaridan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan mamlakatning innovatsion muhitini shakllantirish va rivojlantirish, mahsulotlarni ishlab chiqarishning yangi texnologiyalarini yaratish va ishlatish hamda keyinchalik bozorda joriy etish va realitsiya qilishdir.

Bugungi kunda mamlakatning innovatsion faoliyatini baholovchi yana bir muhim ko'rsatkichlardan biri bo'lgan ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarga qilingan xarajatlar O'zbekiston Respublikasida yalpi ichki mahsulotga nisbatan 0,2 %ni tashkil etmoqda.

Ma'lumotlariga ko'ra 2013-yilda Koreya Respublikasida ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirishga sarflangan mablag'lar yalpi ichki mahsulotga nisbatan 4,2 %ni tashkil etadi, Yaponiyada bu ko'rsatkich YaIMga nisbatan 3,5 %ni, Germaniyada 2,9 %ni, AQShda 2,8 %ni, Fransiyada 2,2 %ni, Xitoyda 2,1 %ni, Buyuk Britaniya va Kanadada 1,6%ni, Rossiya Federatsiyasida esa 1,1 %ni tashkil etmoqda. Rivojlanayotgan davlatlarning aksariyatda bu yo'nalishga sezilarli darajada kam mablag'lar ajratiladi.

Bir million aholiga to'g'ri keladigan tadqiqotchilar soni bo'yicha ham rivojlangan davlatlar rivojlanayotgan davlatlardan ancha ilgari ketganligini ko'rishimiz mumkin. Metodologiya fanda foydalaniladigan bilish vositalari, usullarining majmuyi, shuningdek, fanning ijodiy bilish va amaliy-o'zgartirish faoliyatini tashkil etish vositalari, shart-sharoitlari va prinsiplarini o'rganuvchi ilmiy-falsafiy bilim sohasidir. Ilmiy bilish obyektiv voqelik olamini mexanika, fizika, astronomiya, kimyo, biologiya, ijtimoiy bilish qonunlari ko'rinishida ijodiy yaratadi.

YALPI ICHKI MAXSULOT %

Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarga qilingan xarajatlar

Fan metodologiyasi va mantiq'i yangi bilim olish shartlari va usullarini o'rganadi. Fan metodologiyasi (epistemologiyasi) yangi bilim tuzish prinsiplari va bunday bilimni olish usullarining falsafiy tahlili, ilmiy bilishning umumiy va maxsus metodlari tizimidir. Fan metodologiyasi ilmiy ijod uchun, yangi haqqoniy bilimni ongli ravishda va izchil olish uchun zarur bo'lgan ilmiy bilish apparati, mexanizmining asoslarini ishlab chiqishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Fan metodologiyasi va epistemologiyasi u yoki bu jamiyatdagi dunyoqarash, fanning gnoseologik, etik va hatto estetik qoidalari va an'analari asosiga quriladi.

Hozirgi zamon fan metodologiyasi va epistemologiyasi ilmiy bilishning tabiatini, uning genezisini, tarixini va hozirgi holatini, ilmiy bilishning haqqoniyligi asoslari va mezonlarini o'rganadi. Uchinchi to'lqin sivilizatsiyasi hozirgi zamon postmodernistik falsafasining har bir yo'nalishi o'z epistemologiyasiga ega, ammo hozirgi zamon stentistik yo'nalishlari (neopozitivizm, germenevtika, tanqidiy ratsionalizm, neorealizm, fan falsafasi)da epistemologik tadqiqotlarning ahamiyati antistentistik yo'nalishlar (ekzistensializm, falsafiy antropologiya va boshqalar)dagidan ancha kattadir.

Fan metodologiyasi va epistemologiyasi ilmiy bilish va ilmiy ijodni, ya'ni ilmiy-tadqiqot faoliyatini o'rganadi. Har qanday ilmiy yutuq yoki kashfiyot nafaqat muayyan predmet mazmuniga, balki metodologik jihatga ham egadir, zero, u fanda ilgari olingan axborotni tanqidiy qayta ko'rish, fanning tushunchalar apparati va tadqiqot negizini muttasil yangilash (yangi metodlar, usullar va yondashuvlar yangi apparatura, yangi institutlar va laboratoriyalar) bilan bog'liqdir. Shunday qilib, fanning o'ziga nisbatan metodologiya va epistemologiya fanning o'zini o'zi bilish va o'zini o'zi anglash shakllaridan biridir. Ilmiy ijod metodologiyasi olim shaxsining yangi bilim olish va uni amalda qo'llash sohasidagi ijodiy salohiyatini ochib beradi va tahlildan o'tkazadi.

Subyektning obyektga faol munosabati sifatidagi bilishning eng umumiy jihatlarini tahlildan o'tkazuvchi gnoseologiyadan farqli o'laroq, metodologiya bilishning bu jihatlari va tomonlari bilish bilan bog'liq muayyan vaziyatlarda va

bilishning sohalarida, ma'lum ijtimoiy-iqtisodiy, texnikaviy-texnologik va tarixiy sharoitlarda qanday o'z ifodasini topishiga e'tiborni qaratadi. Shundan so'ng metodologiya ilmiy tadqiqotlarni takomillashtirish, ratsionalizatsiya qilish, maqbullashtirish va samaradorligini oshirish muammolarini o'rganadi.

Tizimli yondashuvning muhim vazifalari quyidagilardan iborat:

- bilish obyektini yaxlit, murakkab uyushgan tizim sifatida ko'rib chiqish;
- tizimning umumlashtirilgan modelini, uning alohida qismlari va jihatlarning modellarini tuzish (kompyuterlashtirilgan).
- tizimlar nazariyalari hamda har xil tizim nazariyalari va ishlovlarning tuzilishini va samaradorligini o'rganish .

XX asrning ikkinchi yarmida epistemologiyada tizimlar umumiy nazariyasi vujudga keldi. U tizimli yondashuv g'oyalari va prinsiplarining bilishda muayyanlashtirilgan mantiqiy-metodologik ifodasi bo'ldi. Tizimlar umumiy nazariyasi muayyan tabiiy, texnikaviy, ijtimoiy fanlarning o'rnini bosmay, har qanday tizimli tadqiqotning umumiy metodologik prinsiplarini ta'riflab beradi.

Bugungi kunda Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (IHTT) hamda Evrostat "innovatsiya" terminiga o'zlarining talqinlarini taklif etmoqda. Unga ko'ra, innovatsiya qandaydir yangi yoki sezilarli yaxshilangan mahsulot (tovar yoki xizmat) yoki jarayonni, marketingning yangi usullari yoki amaliyotga yangi tashkiliy usulni iste'mol uchun kiritish, ish o'rinlari yoki tashqi aloqalarni tashkil etishni namoyon qiladi. Yuqoridagilardan kelib chiqilsa, innovatsiyani yoki g'oyani haqiqatda amalga oshirishga olib keladigan barcha ilmiy, texnologik, tashkiliy, moliyaviy va tijorat faoliyati innovatsion faoliyat hisoblanadi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasini 30-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag'batlantirishdir. Shu bilan birga, respublika viloyatlarida bo'lib o'tayotgan xalq bilan bevosita muloqot paytida mamlakatimiz Prezidenti tomonidan barcha hududda ilm-fan salohiyatini tiklash, hududlarning kompleks rivojlanishini ta'minlashda mavjud intellektual salohiyatdan

samarali foydalanish, yoshlarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga keng jalb qilish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilmoqda. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda ilmiy izlanishlarni ijtimoiy-iqtisodiy sohalarning real muammolariga yo'naltirish, ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy integratsiyani ta'minlash, o'z navbatida, ishlab chiqarish korxonalarini tomonidan olimlarning ilmiy-texnologik ishlanmalarini amaliyotga joriy qilish samaradorligini oshirish mexanizmlarini yaratish masalalari o'ta muhim ahamiyat kasb etadi.

AKT mahsulotlari eksportini ko'paytirish, shuningdek, mahalliy va xorijiy investitsiyalar jalb etilishini rag'batlantirish maqsadida Axborot texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy qilishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha "Mirzo Ulugbek Innovation Center" innovatsiya markazi tashkil etildi.

Shu bilan birga, ilg'or xorijiy tajriba, jahon fanining zamonaviy yutuqlari, innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalar asosida iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va ijtimoiy sohani jadal innovatsion rivojlantirishni ta'minlash maqsadida mamlakatning intellektual va texnologik salohiyatini oshirishning uzoq muddatli ssenariylari asosida ustuvor soha va tarmoqlarni innovatsion rivojlantirishning kelajakdagi modellarini shakllantirish imkonini beradigan strategik rejalashtirish tizimini yaratish belgilandi. Ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g'oyalari va ishlanmalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish, shuningdek, ushbu faoliyatda iqtidorli yoshlar faol ishtirok etishi uchun qulay sharoitlar yaratishdan iborat. Innovatsiya faoliyati sohasida ilg'or xorijiy (xalqaro) tashkilotlar bilan, shu jumladan, ularni nou-xau, nanotexnologiyalar va yuqori texnologik tovar (ish, xizmat)larni ishlab chiqarishning mahalliy bozoriga jalb qilish orqali hamkorlikni kengaytirish va boshqalar.

Umuman olganda, siz bilan bizning asosiy maqsadimiz mamlakatimizning innovatsiyalarni yaratuvchi lider davlatlar qatoridan joy egallashi uchun qulay zamin yaratishni ta'minlash bo'lmog'i lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sindarova, S. M., Rikhsibaev, U. T., & Khalilova, H. E. (2022). THE NEED TO RESEARCH AND USE ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE RESEARCH. *Academic research in modern science*, 1(12), 34-40.
2. Mirzaliev, Z., Sindarova, S., & Eraliyeva, S. (2019). Organization of Independent Work of Students on Drawing for Implementation of the Practice-Oriented Approach in Training. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 17(1), 297-298.
3. Sindarova, Shoxista Maxammatovna (2021). O'YINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI O'QUVCHILARNING BILIM, KO'NIKMA VA MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH (CHIZMACHILIK FANI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 686-691.
4. Maxammatovna, S. S. (2022). Methods of Solving Some Problems of Teaching Engineering Graphics. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 7, 97-102.
5. Рихсибоев, У. Т., Халилова, Х. Э., & Синдарова, Ш. М. (2022). AutoCAD дастуридан фойдаланиб деталлардаги ўтиш чизиқларини куришни автоматлаштириш. *Science and Education*, 3(4), 534-541.
6. Bobomurotov, T. G., & Rikhsiboev, U. T. (2022). Fundamentals Of Designing Triangles Into Sections Equal 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 And 19. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(2), 96-101.
7. Makhammatovna, S. S. (2023). Pedagogical and Psychological Aspects of Improving the Methods of Developing Students' Creative Research. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 37-41.

8. Abdurahimova, F. A., Ibrohimova, D. N. Q., Sindarova, S. M., & Pardayev, M. S. O. G. L. (2022). Trikotaj mahsulotlar ishlab chiqarish uchun paxta va ipak ipini tayyorlash va foydalanish texnologiyasi. *Science and Education*, 3(4), 448-452.
9. Sindarova, S. (2023). TALABALARDA IJODIY IZLANUVCHANLIKKA XOS SIFATLARNI SHAKILLANTIRISH USULLARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(11), 23-29.
10. Sindarova Shoxista Maxammatovna, & Maxmudov Abdunabi Abdug'afforovich (2022). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA IJODIY IZLANISH TALAB QILINADIGAN MASALALAR. *Ta'lim fidoyilari*, 24 (17), 2-275-284.
11. Rixsiboyev, U. T., & Maxammatovna, S. S. (2023). TEXNOLOGIK VOSITALAR ORQALI INNOVATSION DARS TASHKIL QILISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 20(8), 168-175.
12. Shoxista, S. Abdug'aforovich, MA (2022). METHODOLOGY OF STUDENT CAPACITY DEVELOPMENT IN TEACHING ENGINEERING GRAPHICS. *Gospodarka i Innowacje*, 22, 557-560.
13. Sindarova, S. (2023). AUTOCAD DASTURIDAN FOYDALANIB TALABALARNING IJODIY IZLANISHLARINI RIVOJLANTIRISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(14), 38-41.
14. Mirzaliyev, Z. E., Sindarova, S., & Eraliyeva, S. Z. (2021). Develop students' knowledge, skills and competencies through the use of game technology in the teaching of school drawing. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 2(1), 58-62.
15. Sindarova, S. M. (2021). IQTIDORLI TALABALAR BILAN SHUG'ULLANISH METODIKASI.(MUHANDISLIK FANLARI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 32-39.

16. Shoxista, S. (2023). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINI O‘ZLASHTIRISHDA ZAMONAVIY DASTURDAN FOYDALANISH ORQALI TALABALAR IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 780-790.
17. Синдарова, Ш. (2023). Yosh ijodkorlarni qo‘llab quvvatlash va ular bilan ishlashni tashkil qilish. *Общество и инновации*, 4(2), 177-181.
18. Makhammatovna, S. S. (2023). DEVELOPMENT OF ENGINEERING GRAPHICS STUDENTS TO CREATIVITY THROUGH IMAGINATION VIEWS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 3(1), 22-26.
19. Takhirovich, A. U., & Makhammatovna, S. S. (2023). Forming Creativity through the Use of Modern Educational Tools. *International Journal of Formal Education*, 2(6), 404-409.